

BUGUNNING O'QUVCHISI ERTANING YETAKCHISIDIR

Shahnoza Ochilova Kamolovna

Buxoro viloyati Romitan tumani, Axborot-kutubxona markazi direktori

Annotatsiya: ushbu maqolada Romitan tumani Axborot-kutubxona markazi, Tuman hokimligi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi, Madaniyat bo'limi, 12-son Musiqa va san'at maktabi, Xalq ta'limi bo'limi, Tuman IIB bo'limi bilan hamkorlikda **“Kitobsevar millat”** shiori ostida **“Kitobxonlik haftaligi”** Respublika miqyosidagi tadbirning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Kalit so'zlar: Kitob, tarixiy siymolar, o'zbek mumtoz adabiyoti, jahon adabiyoti, ijod, shoir, yosh ijodkor.

Romitan tumanida 2022-yil 18-aprel kuni 3-sektorga qarashli Musiqa va san'at maktabi binosida Romitan tumani Axborot-kutubxona markazi, Tuman hokimligi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi, Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi, Madaniyat bo'limi, 12-son Musiqa va san'at maktabi, Xalq ta'limi bo'limi, Tuman IIB bo'limi bilan hamkorlikda **“Kitobsevar millat”** shiori ostida **“Kitobxonlik haftaligi”** Respublika miqyosidagi tadbirning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi.

Tadbir o'tkazilayotgan joy bayramona bezatildi. Tadbirda yangi adabiyotlarning, kitobxonlar tomonidan ko'p so'raladigan o'zbek mumtoz adabiyoti, jahon adabiyoti, bolalar adabiyoti durdona asarlarining ochiq ko'rgazmasi tashkil etildi.

“Kitobxonlik haftaligining ochilish marosimida 12-son Musiqa va san'at maktabi doirachilar guruhining doira sadolari ostida tashrif buyurgan mehmonlar kutib olindi.

“Kitobxonlik haftaligi” da Romitan tumani Axborot-kutubxona markazi, Tuman hokimligi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi,

Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi, Madaniyat bo'limi, 12-son Musiqa va san'at maktabi, Xalq ta'limi bo'limi, Tuman IIB bo'limi va kitobxon yoshlar ishtirok etdi.

“Kitobxonlik haftaligi”da Tuman hokimi o'rinbosari F. Salomov so'zga chiqib tadbirni ochib berdi hamda kitobxonlarga mamlakatimizdagi kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish va amaliy natijaga erishishda bir qator ishlar qilinganligi haqida so'zlab o'tdi.

Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan 5-ijodiy tashabbus doirasida barcha ishtirokchilar qatnashdi va o'zlarining ko'rgazmalari bilan ishtirok etdi.

Kitob-inson ma'naviyati va dunyoqarashini yuksaltiruvchi muhim manbadir. Kitob o'qigan inson mulohazali, bilimli, yuksak tafakkuri ila boshqalardan

o'zining dunyoqarashi va fikrlashii bilan ajralib turadi. Kitob bilan oshno bola yaxshi inson bo'lib ulg'ayadi. Shuning uchun ham oilada, bog'cha va maktablarda bolalarning kitobga mehrini, adabiyotga qiziqishini oshirish lozim.

Tadbirda 15-MTT tarbiyalanuvchilari ham o'z chiqishlari bilan ishtirok etdilar. Ular o'zbek shoirasi Uvaysiy va Nodirabegim ijodidan she'rlar ijro etib, tarixiy siymolar bo'lgan Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Alpomish, Temur Malik, Najmiddin Kubrodek ulug' siymolarimiz haqidagi she'rlardan parchalar aytdilar.

“Kitob va kitobxonlik- inson ma'naviyatining ko'zgusi” nomli uchrashuvda Xalq ta'limi maorifi a'lochisi tumanda yetishib chiqqan shoir S. Shukurov, faxriy ustoz, tarix fani o'qituvchisi I. Qobilov, ona tili va adabiyot o'qituvchisi, yosh shoira M. Baxshullayevalar taklif qilindilar.

Ijod, hech shubhasiz, Alloh taoloning insoniyatga bergan ulug' ne'matlaridan biridir. U cheksiz ummonga, balki bepoyon ufqqa o'xshaydi. Uning zeboligi, ta'siri va ko'lamini tasvirlash qiyin. Kitob, kitobxonlik, she'riyat, ijod hamisha hamohangdir.

Uchrashuvda faxriy ustoz so'zga chiqib, kitobxonlik haqida yoshlarga ajoyib ma'lumotlar berdilar.

Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu me'rosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizda yetkaza bilishimiz kerak. Bu zaminda yashagan har bir inson tariximiz haqida to'la tasavvurga ega bo'lishi lozim. Faxriy ustoz “Qadimiy va navqiron Romitan” kitobining muallifi I.Qobilov so'zga chiqib, tadbir ishtirokchilariga Romitan tuman tarixi haqida keng fikr va mulohazalarini o'rtoqlashdilar.

Uchrashuv davomida Romitan tuman Axborot-kutubxona markazi xodimlari tomonidan **“Saxovatli Choriqulboy”**, **“Qadimiy va navqiron Romitan”**, **“Ko'ngilga tashrif”** kitoblarining taqdimoti bo'lib o'tdi.

Axborot-kutubxona markazining faol kitobxonlari, jumladan 1-IDUM, 23-2-umumta'lim maktablarining ilmga chanqoq kitobxonlari tomonidan kitobni

madh etuvchi she'rlar hamda tumanimizda yetishib chiqqan shoir S.Shukurov, M.Atoyeva, S. Beshimovlar ijodlaridan namunalar aytdilar.

Uchrashuv davomida tumandagi yosh shoira M. Baxshullayeva ham o'zining eng ezgu tilaklari va hayotimizda kitobning o'rni naqadar beqiyos ekanligi haqida gapirib o'tdi hamda tuman Axborot-kutubxona markaziga o'z ijod mahsuli bo'lgan **“Ishq nuri”** nomli she'riy to'plamini sovg'a qildi.

Kitob hamisha ilm- marifat, odob va axloq manbai bo'lgan. Bugungi kunda yosh avlodni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda ham kitobdan ko'ra qudratliroq vosita yo'q. Inson aqliy salohiyatining yuksalishida kitobning o'rni beqiyos. Zero, kitob tufayli dunyoqarashimiz boyib, tafakkurimiz yanada o'sib boraveradi. Ne-ne ulug' zotlar kitobga oshno bo'lib, yetuklikka erishgan, komillik darajasiga yetishganlar. Siz aziz yoshlarni va kitobxonlarni ham kitob o'qishga chorlaymiz

Tadbir so'ngida Tuman hokimining ma'naviy – marifiy ishlar samaradorligini oshirish Davalat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etishni ta'minlash masalalari bo'yicha tuman hokim maslahatchisi R.Safarova va 3- sektor rahbari Sh. Hayitovlar so'zga chiqib yoshlar o'rtasida kitob va kitobxonlikni rivojlantirish borasidagi fikrlarini bildirdilar.

Badiiy kechada Madaniyat uyi hamda 12-sonli Musiqa va san'at maktabidagi iqtidorli o'quvchilarning chiqishlari barchaga manzur bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T. Halimov –“Qadimiy va navqiron Romitan” -1997.
2. T. Halimov - “Asrlarga tatiguvlik saxovat” -2016.
3. M. Baxshullayeva- “Ishq nuri” -2019.